

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

С. Сулейманова¹, Ш. Муратова²

Аннотация:

Русский язык занимает важное место в системе школьных предметов. Этим определяется важность и необходимость изучения русского языка. Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей мета предметный статус, являются коммуникативные, познавательные, регулятивные универсальные учебные действия. Период обучения в начальных классах характеризуется усвоением младшими школьниками большого количества грамматического материала, так как это ведет к языковому и речевому развитию школьников, в котором одно из мест занимает изучение темы «Имя существительное».

Ключевые слова: имя существительное, грамматика, обучение, объект, лингвист, грамотность, словарь, исследователь, термин, словосочетания.

История русской грамматики невозможна без упоминания Андрея Анатольевича Зализняка. Это был блестящий лингвист: знаток древнерусского языка, исследователь берестяных грамот, написавший фундаментальный труд ««Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста», автор «Грамматического словаря русского языка». Имя существительное было объектом изучения многих ученых, как русских, так и зарубежных. В отечественной лингвистике этой проблемой занимались такие филологи как В.В. Виноградов, А.М. Пешковский, В.А. Белошапкина и многие другие. Со школьных источников нам стало известно, что «Имя существительное» – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет или лицо и отвечает на вопросы Кто? Что? Другие исследователи указывают, что термин «имя существительное» был заимствован из латинского языка и является переводом словосочетания «*poter substantivum*» («имя сущности, субстанции») – термина, обозначающего существительное в латинском языке. В современном русском языке выделяют следующие признаки имени существительного: 1) собственное – нарицательное; 2) одушевленное – неодушевленное; 3) склонение; 4) род, 5) число и 6) падеж. [2].

Имя существительное – это самостоятельная часть речи, обозначающая предмет и отвечающая на вопросы Кто? Что? Это самая краткая и ясная теория.

К основным признакам имени существительного относятся:

А) Грамматическое значение.

Это значение предметности, то есть всего того, о чём можно сказать: это кто? или это что?

Например: Кто? Человек, мама, собака; Что? Шкаф, ноутбук, город.

Б) Морфологические признаки: род, число, падеж. [1].

Имена существительные:

1. Принадлежат к одному из трёх родов – мужскому, женскому, или среднему, но не изменяются по родам (яблоко – среднего рода, в любом случае род не изменяется).

2. Изменяются по числам: единственное число – множественное число (ручка – ручки, стол – столы, дерево – деревья).

3. Изменяются по падежам (И.п. ручка, Р.п. ручки, Д.п. ручке, В.п. ручки и т.д.).

Изменение по падежам и числам называется склонением. Начальная форма существительного – именительный падеж единственного числа.

В) Синтаксические признаки.

В предложении существительные чаще всего бывают подлежащими (если в Именительном падеже) и дополнениями (если Р.п., Д.п., В.п., Т.п., П.п.).

По типу обозначаемых предметов существительные делятся на два разряда:

Бывают одушевлённые – неодушевлённые [4].

Например: Мама- одушевлённое (то есть живое простыми словами которое отвечает на вопрос кто?); стол – неодушевлённый (не живое которое отвечает на вопрос что?).

¹ Сулейманова Севара Абдумаликовна, Преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета

² Муратова Шахзода Шухратовна, Студентка Чирчикского государственного педагогического университета

По характеру лексического значения существительные делятся на два разряда:

Собственное – нарицательное

Например: Иван (имена людей), Республика Узбекистан (к которым относятся имена, отчества, фамилии людей, клички животных, названия городов, рек, морей, океанов, озер (географические названия), названия книг и т.п.) – это собственное; парта, стул, дом, мальчик – нарицательное.

В русском языке 6 падежей и каждый падеж имеет свои вопросы которые называются падежными, а также у каждого падежа есть вспомогательное слово — оно помогает определить, на какие вопросы отвечает конкретный падеж.

Именительный падеж: есть Кто? Что?

Родительный падеж: нет Кого? Чего?

Дательный падеж: дать Кому? Чему?

Винительный падеж: вижу Кого? Чего?

Творительный падеж: люблюсь Кем? Чем?

Предложный падеж: думаю О Ком? О чём?

Вопросы Р.п. и В.п. схожи, но благодаря вспомогательным словам можно различить к какому падежу относится существительное.

Именительный падеж определяет начальную форму слова. Остальные пять падежей называются косвенными. Также имена существительные имеют три склонения (примеры приведены в начальной форме):

1 склонение ед. числа имеет окончания *а, я* (роза, семья); 1 склонение мн.числа имеет окончания *ы, и* (розы, семьи).

2 склонение ед.числа имеет окончания *о, е, нулевое окончание* (веретено, решение, лист, конь,); 2 склонение мн.числа имеет окончания *ы, и, а, я* (веретена, решения, листья, кони).

3 склонение ед.числа имеет *нулевое окончание* (ночь, мать); 3 склонение мн.числа имеет окончание *и* (ночи, матери).

Нумерация типов склонения условна и не имеет принципиального значения. В школьных учебниках (Гвоздева А.Н. и Леканта П.А.) отражена данная точка зрения. В «Грамматике — 80», в энциклопедии «Русский язык», в учебниках Шанского Н.М. и Тихонова А.Н., Галкиной-Федорук Е.М. к I типу склонения относятся существительные мужского и среднего рода. [3].

Ученикам стоит дать конкретное, раскрытое понятие об имени существительном. Для начала необходимо дать понятие что такое имя существительное. Затем раскрыть все признаки имени существительного и для более быстрого усвоения привести примеры.

Задачи изучения имён существительных в 1-4 классах:

1) формирование грамматического понятия «имя существительное»;

2) овладение умением различать по вопросу одушевлённые и неодушевлённые имена существительные;

3) формирования умения писать с большой буквы фамилии, имена и отчества людей, клички животных, некоторые географические названия, то есть различать собственные и нарицательные имена существительные;

4) ознакомление с родом имён существительных, употребление существительных с шипящими на конце;

5) развитие умения изменять имена существительные по числам;

6) овладение навыка правописания падежных окончаний имён существительных;

7) обогащение словаря учащихся новыми именами существительными и развитие навыков точного употребления их в речи. [1].

Итак, Имя существительное – это самостоятельная часть речи. Обучая признакам имени существительного, мы формируем правильную речь учеников он является не только объектом изучения, но и средством обучения, ибо на уроках русского языка учащиеся приобретают необходимые умения и навыки, с помощью которых они овладевают знаниями по другим предметам. Признаки имени существительного являются базовыми признаками русского языка. Главное правильное, интересное преподнесение и обобщение учителем этого материала школьникам. Работа на уроках носит практическую направленность и включает лишь элементарные обобщения.

Список использованной литературы:

[1]. Алексеева И. А. *Русский язык. Методика и практика преподавания.* – Рн/Д.: Феникс, 2002. – 320 с.

[2]. Антонова Е. С. *Методика преподавания русского языка (начальные классы)*. – М.: Академия, 2010. – 448 с.

[3]. Формирование понятия "Имя существительное" в начальной школе -Воронецкая Карина Андреевна, Воронежская Светлана Константиновна.

[4]. Онлайн школа Skysmart: <https://skysmart.ru/articles/russian/padezhi>.